

TURK-SURIYA MUNOSABATLARI XX-ASRNING OXIRIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6112110>

Nargiza Jamolova Qahhor qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

2 kurs talabasi (magistranti)

Yovqochev Shuhrat Akmalovich

Ilmiy rahbar: s.f.d, professor

Turkiyaning Buyuk Milliy Majlisi tomonidan belgilab qo'yilgan Turkiya tashqi siyosatining asosiy konseptsiyalari davlatning yaxlitligi va mustaqilligini saqlashga qaratilgan edi. Turkiya Respublikasining birinchi Prezidenti Mustafo Kamol Otaturkning afsonaviy iborasi: "Yurtta sulh, cihanda sulh". - "Mamlakatda tinchlik, butun dunyoda tinchlik"¹. Uning fikriga ko'ra, "davlat ichida ham, uning tashqarisida ham uyg'unlik hukm surishi kerak, ammo tinchlikni hech qanday yo'l bilan izlamaslik kerak", aksincha, barcha sharoitlarni yaratish kerak, shu orqali Turkiya o'z maqsadlariga erishishi va xalqaro maydonda o'z huquqlarini tan olinishiga erishishi mumkin. Ma'lumki, davlat ichidagi vaziyat, xalqaro va mintaqaviy darajadagi voqealar bir mamlakatning boshqalar bilan munosabatlariga ta'sir qiladi. Lachiner qayd etadi: Turgut O'zal² boshchiligidagi respublikaning tashqi siyosati oldingilaridan sezilarli farq qiladi. Bundan tashqari, ushbu davrda Turkiyaning boshqa davlatlar bilan diplomatik aloqalariga ta'sir qiluvchi uchta omil mavjud edi:

- 1) to'g'ridan-to'g'ri Prezident Turgut O'zalning shaxsiyati;
- 2) mamlakatdagi iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy o'zgarishlar;
- 3) dunyodagi katta o'zgarishlar.³

1983-1989 yillarda Vatan partiyasi(APP)ning mazmuni va partiyaning harakat rejasida: davlat tashqi siyosatining asosiy maqsadi ham dunyoda, ham mintaqada hamjihatlikni saqlashdir. Partiyada nisbatan Yaqin Sharq mintaqasi mamlakatlari bilan aloqalar to'g'risida quyidagilar ta'kidlanadi: □G'arb va Yaqin Sharq o'rtasida ko'prik bo'lish imkoniyatiga ega bo'lgan Turkiya uchun, iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish eng muhim ahamiyatga ega »(APP). Partiya dasturining yuqorida aytib

¹ Мустафа Кемаль Ататюрк (Mustafa Kemal Atatürk, 1880/1881–1938) – глава государства с 1923 по 1938 г. Провёл ряд коренных реформ, в частности провозгласил республику, упразднил халифат, ввёл свет-ское обучение и др.

² Халиль Тургут Озал (Halil Turgut Özal, 1927–1993) – восьмой Президент Турецкой Республики с 1989 по 1993 г., скоропостижно скончавшийся вследствие инфаркта. Возможно, был отравлен. В останках эксгумированного в 2012 г. тела судмедэксперты нашли ядовитые вещества (<http://www.vesti.ru/doc.html?id=981796&cid=520>).

³ Osmanlıdan ikibinli yıllara Türkiye'nin politik tarihi. – Ankara: Savaş yayınevi, 2012. –605 s

o'tilgan jihatlarida ta'kidlanishicha, ushbu davrda iqtisodiy foyda olish va yangi savdo bozorlariga chiqish eng muhim rol o'ynaydi.

XX-asr davomida Yaqin Sharq mamlakatlari qiyin yo'lda mustaqillikni qo'lga kiritishda turli mafkuralar va avtoritar-totalitar tuzumlarga qarshi kurash olib bordilar. "MUSIAD" mustaqil sanoatchi va tadbirkorlar jurnalining tadqiqot hisobotida ta'kidlanganidek, "Turkiya va Yaqin Sharq mamlakatlari yaqin geografik, tarixiy, diniy, madaniy, ijtimoiy aloqalarga ega bo'lganiga qaramay, mafkura kabi omillar, siyosat, harbiy kuch va xalqaro tizim ularni bir-biridan uzoqlashtirdi"⁴.

Suriyaga nisbatan Merjan: "O'z xavfsizligimizni ta'minlash va tashqi tahdidlarga qarshi kurash Suriyaning tashqi siyosatini shakllantirgan asosiy omillar edi" deb ta'kidlaydi. 1970 yilda hokimiyat tepasiga kelgan Hofiz Asad mintaqada davlat faolligini oshirishga ustuvor ahamiyat bergan⁵. Arab millatchiligining Isroil bilan kurashini o'z zimmasiga olgan va ikkinchisini ko'proq yon berishga majbur qilgan Asad doktrinasini eslatib o'tish joiz.

Bundan tashqari, Golan tepaliklarining qaytishi, strategik joylashuvi va suv resurslari mavjudligi nuqtai nazaridan muhim bo'lib, Suriya tashqi siyosatining ahamiyatli qismidir. Turkiya, o'z navbatida, Kipr masalasini hal qilishda G'arbning qo'llab-quvvatlashidan foydalana olmaganligi sababli, yangi ittifoqchilar izlashga majbur bo'ldi, shuning uchun ko'zlarini Yaqin Sharqqa qaratdi. Boshqa narsalar qatorida, XX-asrning oxirida, Shohin ta'kidlaganidek, "Turkiyaning Yaqin Sharq bilan bog'liq siyosatida terrorizm muammosi va suv resurslarini taqsimlash masalasi ta'kidlandi"⁶. 1980 yil oktyabrdan boshlab iqtisodiyot mamlakat ichki va tashqi siyosatida muhim rol o'ynay boshladi. 80-yillarda Turkiya tashqi savdo hajmini oshirishni nazarda tutgan tashqi siyosiy faoliyatini davom ettirdi.

Suriya bilan aloqasi Turkiyaning Yaqin Sharq siyosatining ajralmas qismidir. Tadqiqotchilar bir ovozdan XX asrning 60-yillari o'rtalaridan boshlab Turkiya Respublikasida ko'pvektorli siyosat paydo bo'lishi haqida bahs olib borishadi. Shunga qaramay, Erxonning fikriga ko'ra, musulmon dunyosi hech qachon G'arbgga alternativ bo'lolmaydi, chunki bu tushuncha "musulmon dunyosi" mavjud emas va u tarqoq holatda. Muallif fikrlarini davom ettirib quyidagilarni yozadi: "Turkiya 58 mamlakat bilan madaniy aloqalarga ega, ularning aksariyati tabiiy resurslarga boy, bu Turkiya uchun juda muhimdir"⁷.

Suriya va Turkiyani bir-biriga bog'laydigan bir nechta muhim nuqta haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz:

⁴ Küresel ve bölgesel yeniden yapılanma sürecinde güçlü dış politika // Müstakil sanayici ve işadamları demeği. – 2012. s. 36

⁵ Хафез ал-Асад (حافظ ظل ال سرد، 1930–2000) – Президент Сирийской Арабской Республики с 1971 по 2000 г. Скончался от сердечного приступа во время телефонного разговора с премьер-министром Ливана. Его преемником стал младший брат Башар (р. 1965), являющийся главой государства по настоящее время.

⁶ Şahin M. Türkiye'nin Orta Doğu politikası: süreklilik ve değişim // Akademik Ortadoğu. – 2010. - s. 14.

⁷ Mülakatlarda Türk dış politikası. – Ankara: USAK yayımları, 2009. – s.62.

1. Kurdlar muamosi va terrorizmga qarshi kurash. Ma'lumki, kurdlar tarixan Iroqda (Sharqiy va Janubiy Kurdiston), Suriyada (G'arbiy Kurdiston) va Turkiyada (Shimoliy Kurdiston) yashagan. Tyurkman yozadi: "Suriya prezidenti Hofiz Asadning ukasi mintaqada kurdlar davlatini yaratish zarurligi to'g'risida o'z fikrlarini bildirdi va PKKga siyosiy va moddiy-texnik yordam ko'rsatilishini ochiq tan oldi"⁸. Shunga qaramay, vaziyat keskinlashganda qurol ishlatish to'g'risidagi ogohlantirishga javoban, Suriya "1983 yil oxiriga qadar PKK va ASALA kuchlarini o'z hududidan Eron va Bekaa vodiysiga chiqarib yubordi". Suriyaning kurdlar harakatini qo'llab-quvvatlashi, davlatlar o'rtasidagi ziddiyatli munosabatlarni yomonlashtirdi. Urush paytida betaraflikni e'lon qilgan Turkiya Iroq bilan bosqichma-bosqich yaqinlashishni boshladi. Xususan, 1980 yil 18 oktyabrda yo'lovchilarga shaxsiy mol-mulkini yoki mollarini bepul tashishni nazarda tutuvchi yer usti transporti to'g'risidagi ikki tomonlama shartnoma (TCI) tuzildi, ammo qurol, o'q-dorilar yoki portlovchi moddalar uchun maxsus ruxsatnoma talab qilindi.

2. Turkiya va Suriyaning Isroil davlatiga munosabati va Arab-Isroil mojarosini hal qilish yo'llari masalasi. Birinchidan, XX-asrning bir necha o'n yilliklarida Suriyaning yahudiylar mamlakatiga nisbatan pozitsiyasi deyarli o'zgarishsiz qolmoqda, Turkiyada esa bu jarayonlar o'zgartirilmogda. 60-70-yillarda Isroil tomonidan katta hududlarning egallanishiga javoban Anqara uning harakatlarini tanqid qildi va Quddusdagi konsullikni yopdi. 1987 yilda boshlangan ixtilof xalqaro jamoatchilik e'tiborini ushbu muammoga qaratishga qodir edi, Falastin Milliy Kengashi shu kuni Anqara tan olgan Falastin davlati yaratilishini e'lon qildi. Turkiyaning rasmiy gazetasi "Resmi Gazete" ning ma'lumotlari 1992 yilda Isroil bilan aloqalar yaxshilana boshlaganidan dalolat beradi. Dastlab ikki davlat o'rtasida turizm sohasida aloqalar mustahkamlandi, keyin 1994 yil 11 aprelda, ikki tomonlama kelishuvga erishildi, uning asosiy mazmuni atrof-muhitni muhofaza qilish (DKI) edi. Xuddi shu yilning kuzida Terrorizm va giyohvand moddalar kontrabandasiga qarshi shartnoma ham (CKI) imzolandi.

Suriyaga to'xtaladigan bo'lsak, u ancha munozarali siyosat olib borganini ta'kidlash lozim. Bir tomondan, umuman ma'lumki, 1980-yillarning oxiriga qadar Suriyani SSSR bilan do'stlik rishtalari bog'lab turardi. Shu bilan birga, Sovet davlatining qulashiga yaqinroq bo'lgan Suriyaning pragmatik prezidenti mamlakat tashqi siyosatining vektorini o'zgartira boshlaydi va Damashq Eronga nazar tashlaydi. 90-yillarning boshlari Suriya-Isroil munosabatlaridagi intensivlikni kamaytirishda o'ziga xos suv havzasi sifatida tan olinishi kerak edi. Agar ilgari Hofiz Asad Isroil tomonidan bosib olingan Golan balandliklarining har bir santimetrini qaytarib olish siyosatiga sodiq qolgan bo'lsa, unda XX-asrning oxiriga kelib, u o'z siyosatini biroz yumshatdi, xuddi Ehud Barak⁹ g'alaba qozonganidan keyin Isroil pozitsiyasida bo'lgani kabi, murosaga kelish siyosatining namunasi bor edi.

⁸ Türkmen İ. Türkiye Cumhuriyeti'nin Orta Doğu politikası // Ortadoğu'da değişim ve Türkiye. – 2014. s. 21.

⁹ Эхуд Барак (1942) – премьер-министр Израиля с 1999 по 2001 г.

3. Suv resurslarini taqsimlash. Ushbu masala tarixda XX-asrning oxirida paydo bo'ldi. Shunday qilib, Abay va Baykan yozadilar: "Dunyoda neftga muqobil energiya manbalari mavjud, ammo suv, oziq-ovqatning ekologik sofliqi muhimligini hisobga olib, almashtirib bo'lmaydigan tabiiy boylikdir"¹⁰. Sog'liqni saqlash, ovqatlanishni yaxshilash va yerga ishlov berish bilan bog'liq muammolarni hal qilishda toza suvni hech narsa bilan almashtirish mumkin emas. 60-yillarda dolzarb va bahsli masalaga aylanadi. 80-yillarda Turkiya, Suriya va Iroq o'rtasidagi to'siqlarning sababi shundaki, daryo suvlari endi faqat sug'orish maqsadida ishlatilmay qoldi. Asta-sekin, intensivlik oshdi va masala xalqaro muammo miqyosiga yetdi.

Mojaroni hal qilish uchun 1987 yilda Iqtisodiy sohada hamkorlik to'g'risidagi Protokol (TCS) imzolandi. Ushbu hujjatning 6-moddasi Turkiyani Suriyaga sekunda 500 kubometr suv olib kirishga majbur qildi va agar chegara pasaygan bo'lsa, Turkiya tomoni kelgusi oy natijasida hosil bo'lgan farqni qoplash majburiyatini oldi (TCS).

Ko'plab muzokaralarga qaramay, hozirgi kunga qadar uch tomon murosaga kela olmadi, bu asosan terminologiya bo'yicha qarashlarning xilma-xilligi bilan bog'liq. Erdag shunday yozadi: "Turkiya Evfrat va Dajla daryolarini transchegaraviy toifaga (" bir necha davlatlar hududida oqib o'tadigan ") toifaga kiritgan holda, ma'lum miqdorda suv ajratilishini yoqlaydi, Suriya esa" xalqaro suv oqimi"¹¹ atamasiga amal qiladi va davlat ehtiyojlarini hisobga olgan holda suv taqsimlanishini yoqlaydi ».

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, Turkiya-Suriya munosabatlari XX-asr davomida tarang bo'lib qoldi. Buning sababi asosan tomonlarning murosaga kelishni istamasligi edi, faqat ikki davlat o'rtasida jangovar harakatlar boshlanishi va Misrning Eron bilan vositachilik tahlikasi zaif tinchlikni saqlashga yordam berdi.

Shuningdek, quyidagi xulosalarga ham to'xtalish mumkin;

Birinchidan, XX-asrning oxirida Turkiya va Suriya o'rtasidagi munosabatlar keskinlashdi.

Ikkinchidan, SSSR qulab ketguncha G'arbparast, birvektorli siyosat olib borgan Turkiya, 1980-yillardan boshlab Yaqin Sharq mintaqasi davlatlari bilan munosabatlarni bosqichma-bosqich yaxshilay boshladi, bu asosan asosan milliy iqtisodiyotni rivojlantirishni qaratilgan edi.

Uchinchidan, Hofiz al-Asad davrida Suriyaning tashqi siyosati uchun Turkiya bilan munosabatlarni yaxshilash asosiy vazifa emas edi, shuning uchun Damashq ikki tomonlama aloqalarni o'rnatishga intilmadi, ammo bu qurolli mojaroga olib kelmadi.

To'rtinchidan, Turkiyaning Suriya bilan aloqalarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, aloqalarning yaxshilanishi tez sur'atlarda bo'lgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

¹⁰ Abay O., Baykan N.O. Büyük Ortadoğu projesi su politikaları // Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi). – Ankara: İnşaat Mühendisleri Odası, 2008. – s. 459.

¹¹ Водоток, части которого находятся в различных государствах (ст. 2 Конвенции о праве несудоход-ных видов использования международных водотоков) (ГА).

1. Osmanlıdan ikibinli yıllara Türkiye'nin politik tarihi.–Ankara: Savaş yaymevi, 2012. –782 s.
2. Karadeli C. Ortadoğu'ya yönelik Türk dış politikasında kırılmalar ve yenilikler // Akademik Ortadoğu. – 2007. – № 1. – S. 35–48.
3. Küresel ve bölgesel yeniden yapılanma sürecinde güçlü dış politika //Müstakil sanayici ve işadamları derneği. – 2012. – № 88. – S. 35–48.
4. Mercan M.H. Beşar Esed dönemi Suriye dış politikasında süreklilik ve değişim // Akademik Ortadoğu. – 2010. – № 2. – S. 103–118.
8. Efeğil E. Suriye ve Lübnan'ın dış politikasını etkileyen faktörler // Ortadoğu Analiz. –2013. – № 50. – S. 90–101.
9. Кулуева С.Н. Основные направления ближневосточной политики Турции в первой половине XX в. Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории: Сб. ст. по материалам XLVII Междунар. науч.-практ. конф. – М.: Интернаука, 2016. – № 2 (42). – С. 7–14
10. URL: <http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-02>
11. mfa.gov.tr
12. <https://uaik.istanbul.edu.tr/tr/>